

ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО

Мустафаева Эльмаз Шакировна

педагог-стажёр факультета Искусствоведения кафедры «Музыкального образования» Гулистанского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013159>

Аннотация: Основная цель обучения на уроках Этносольфеджио – воспитание гармонично-развитой личности посредством музыкального фольклора. Предмет способствует формированию музыкальных способностей, в частности музыкального слуха, чувства ритма, интонации, музыкальной памяти на родном, национальном музыкальном материале. В данной статье автор освящает аспекты различных методов и форм работы на уроках Этносольфеджио.

Ключевые слова: музыкальный фольклор, этноинтонация, этнослух, этносольфеджио, музыкальный материал.

В современных условиях наиболее актуальным становится вопрос сохранения каждой без исключения страной и народностью своего культурного наследия, особенно одной из главных его составляющих – традиционной народной культуры. Важнейшим фактором, является не только хранение духовно-культурных достижений и традиций, но и передача их для последующих поколений. Главным вопросом на сегодняшний день является воспитание в сознании молодого поколения любви к народным ценностям, культуре и традиционным музыкальным образцам.

В системе музыкального образования привитие этих ценностных качеств осуществляется в курсе этносольфеджио. Основная цель курса - воспитание музыкального слуха, интонации, воображения на народном материале, собственно, развитие у учащихся способности этнослуха и этноинтонации. «Под этноинтонационным слухом, пишет О.В. Пивницкая - понимается слух, воспитанный на музыкально-слуховых представлениях, типичных для конкретного этноса», а «под этноинтонированием понимается реализация музыкально-слуховых представлений, присущих тому или иному этносу, в своём исполнении»¹

Являясь практической дисциплиной, Этносольфеджио направлен на развитие музыкальных способностей посредством народного фольклора. Это в свою очередь - развитие музыкального слуха (этнослух), навыка интонирования (этноинтонирование), памяти, чувства ритма, творческой инициативы, анализа на слуха. Формированию этих способностей на уроках Этносольфеджио способствуют следующие формы работ:

Этно-интонирование. Одной из важных задач учебного курса этносольфеджио является формирование точного этно-интонирования. Собственно, к развитию данного качества на уроках сольфеджио обращают особое внимание. Известно, что певческая работа с детьми на уроках сольфеджио проходит на народно-песенном материале, так как этот материал доступен и интересен для детей. На занятиях, навыки пения «прививаются» детям постепенно - по принципу «от простого к сложному».

¹Пивницкая О.В. Фольклорное сольфеджио: особенности трактовки учебного материала и основные методы его освоения. Музыкальное искусство и образование 2016.

Являясь результатом устного народного творчества, народные песни имеют свободную манеру исполнения и импровизационный характер. Собственно, при исполнении их, очень часто можно встретить особые нотации, свойственные к песенному фольклору. Это использование звуков речевого характера на неопределенной высоте, скольжение, спад, пение форшлагов, мордентов, глиссандо. Например:

Ошхуракам каптар

Для освоения всех особенностей народного пения в самом начальном этапе необходимо прослушать аудио записи песенных образцов². Прослушивание песен даст детям слуховые ориентиры о стиле и манере исполняемых произведений, которые запечатлеваются в памяти. Настоящий метод «этноинторирования» будет способствовать координации визуального -(то есть нотации) и аудио ряда (реально звучащего материала), что позволит освоить учащимся тот или иной тип интонирования.

Работа с фонограммой. Всем известно, что народная музыка является образцом устного творчества, передаваемая на протяжении нескольких веков из уст в уста. Поэтому, освоение этнической музыки, то есть, «точное» её воплощение невозможно без постоянной работы с реально звучащим материалом (подлинником). Как уже было сказано, в изучении курса этносольфеджио (фольклорное сольфеджио) целесообразным является прослушивание музыкальных материалов в аудио записи. На практике это означает ознакомление с песней не по нотам, а с голоса. Таким образом, освоение песни происходит у ребёнка постепенно и естественно, методом её прослушивания и запоминания. При таком подходе у ребёнка формируется фольклорное мышление, также навыки этнического слуха и этно-интонирования.

- *творческие задания* Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения играет огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в исполнительской практике. Творческие задания на уроках «Этносольфеджио» активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус.

Простейшие мелодические задания на начальном этапе включают:

- допевание,
- досочинение мелодии (формирование ощущения ладового тяготения).
- сочинение мелодии на данный ритмический рисунок или на стихотворный текст
- сочинение мелодии определенного жанра, характера, использование заданных выразительных средств.

² Прослушать музыкальный материал следует внимательно, запоминая каждый элемент на слух.

В дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных мелодических и ритмических построений. Письменные творческие задания желательно выполнять в форме домашних заданий, где ученик может спокойно размышлять, музицировать. Творческий подход значительно ускоряет усвоение материала, облегчая процесс обучения, делая его занимательным и интересным.

- *навык импровизации* - является одним из самых доступных форм музицирования, который способствует улучшению образного мышления и творческую фантазию. Раскрывает воображение детей, также вырабатывает навыки о традиционных жанрах, ладообразований, ритмики, звукоряда. Кроме того, искусство импровизации способствует формированию и адаптированию слуховых качеств на народный лад. Импровизация в курсе этносольфеджио - это далеко не всегда быстрая работа, а зачастую это длительный творческий процесс, включающий в себя сознательное, обдумывание будущего сочинения. Вот поэтому этот вид работы полезно использовать в качестве домашнего задания. В классе можно предложить ученикам несложные примеры импровизации с участием педагога. Например:

-вокальная импровизация «вопрос-ответ» в музыкальном диалоге учитель ученик.

Учитель: «Куёним, куёним нима булди?» Ученик: «Ортимиздан бурилар кувлади.»

В вокальной импровизации «вопрос-ответ» необходимо обратить внимание на неустойчивости вопроса и подвести детей к ответу так, чтобы он закончился на устойчивом тоне. Опираясь на свои музыкальные способности, дети интуитивно находят путь к устою.

- импровизация в заданном ладу. Можно предложить ученикам сочинить мелодию в определенном ладу на стихотворный текст.

-импровизация на заданный ритм. Можно предложить ученику сочинить мелодический голос к заданному устулю. Этот вид импровизации хорошо использовать в закреплении материала, направленного на ритмические мотивы: пунктирный ритм, синкопы.

- *этнодиктант* - запись народных образцов по нотам. В народной педагогике данная форма может функционировать в двух видах: *устный* и *письменный*. В самых первых порах работы желательно использовать устные диктанты, именно устная фиксация является вековой традицией устного музицирования, отражает традиционный метод усовершенствования слуха и памяти. Затем можно предложить письменную фиксацию услышанной мелодии.

В начале работы желательно ученикам прослушать аудио запись предварительно с помощью педагога проанализировав мелодию (направление мелодии, размер, ключевые знаки, длительности нот и т.д.). Затем следует предложить ученикам воспроизвести ритмический напев, прохлопав, протопав или же простучав с использованием различных слогов. Следующая ступень - ритмическая запись диктанта на одной высоте. Далее можно предложить перейти к звуковысотной записи напева и тактированию. В работе над этнодиктантом желательно воспроизводить мелодии голосом (также на народных духовых и струнных музыкальных инструментах), а не проигрывать её на фортепиано. Такой метод работы ориентирует

детей не на темперированный строй, а на звучание человеческого голоса с присущими ему особенностями интонирования.

Целесообразное использование рассмотренных нами форм работ, способствуют формированию у учащихся:

- умение импровизировать и создать новую песню в традиционном стиле;
- умение анализировать структуру национальной мелодии и вербальный текст песни;
- точное исполнение прослушанных на аудио записях мелодий;
- умение точной записи диктантов основанных на образцах народной музыки;
- адаптация музыкального слуха на родные музыкальные образцы;

Сегодня курсы Этносольфеджио для учащихся ДШМИ, это и практическая дисциплина, которая направлена на развитие традиционных форм музыкального воспитания. Этносольфеджио является дисциплиной, проецирующей собой модель традиционного исполнительства, ориентированную не только на восстановление специфики слуха музыкантов устной традиции, а также способствующую освоению импровизационных навыков и активизации творческих способностей³.

Важная задача на уроках Этносольфеджио – в условиях групповых занятий найти индивидуальный подход к каждому ученику и максимально раскрыть его потенциал. Следует выбрать доступные для детей задания и формы их исполнения.

References:

1. Байбек А.К. Этносольфеджио как система обучения народных музыкантов, интегрирующая традиции устных и письменных музыкальных культур.// Вестник. Евразийская наука и искусство. Нур-Султан 2019.
2. Пивницкая О.В. Фольклорное сольфеджио: особенности трактовки учебного материала и основные методы его освоения // Музыкальное искусство и образование 2016 г.
3. «Этно-сольфеджио» учебная программа . Энгельс 2015г.

³ Байбек А.К. Этносольфеджио как система обучения народных музыкантов, интегрирующая традиции устных и письменных музыкальных культур. Вестник. Евразийская наука и искусство. Нур-Султан 2019.